

O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARIDA ISTE'MOL KREDITLARI BOZORINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Azimov Oybek To'liqin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti
oybekazimov5900@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17150455>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda tijorat banklari faoliyatida iste'mol kreditlari bozorining rivojlanish tendensiyalari chuqur tahlil qilinadi. So'ngi yillar davrida iste'mol kreditlari hajmining dinamikasi, bank kredit portfellarida ushbu segmentning o'rnini hamda foiz siyosatining aholi farovonligiga ta'siri o'rganilgan. Normativ-huquqiy islohotlar, xususan, Markaziy bankning kreditlash bozorini tartibga solish bo'yicha qarorlari, Prezident farmonlari va hukumat qarorlari asosida bank tizimida yaratilgan yangi sharoitlar tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi, raqamli texnologiyalarning kreditlash jarayoniga tatbiqi hamda kredit riski boshqaruvining zamonaviy mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari iste'mol kreditlari aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, ichki bozorni faollashtirish va iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tijorat banklari uchun kredit portfeli sifatini oshirish, risklarni minimallashtirish va zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Iste'mol kreditlari, tijorat banklari, kredit portfeli, kreditlash bozori, foiz siyosati, kredit riski, raqamli texnologiyalar, bank islohotlari, moliyaviy savodxonlik, O'zbekiston bank tizimi.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi bank tizimida so'ngi yillarda olib borilayotgan chuqur islohotlar natijasida aholiga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarning qamrovi kengayib bormoqda. Xususan, iste'mol kreditlari bozori aholining turmush darajasini oshirish, iqtisodiy faoliyatni jadallashtirish va ichki talabni rag'batlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Jahon tajribasidan ma'lumki, kreditlash tizimi barqaror iqtisodiy o'sishning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, aholining moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli, O'zbekiston tijorat banklari uchun iste'mol kreditlari portfelini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

So'ngi yillar oralig'ida O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan berilgan iste'mol kreditlari hajmi yil sayin sezilarli o'sishni namoyon qildi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, mazkur davrda aholi kreditlariga bo'lgan talabning oshishi nafaqat banklarning faol marketing siyosati, balki davlat tomonidan aholini qo'llab-quvvatlash dasturlari, subsidiyalar va raqamli kreditlash mexanizmlarining joriy etilishi bilan ham izohlanadi. Misol uchun, 2020 yilda pandemiya sharoitida kreditlash jarayonlari qisqa muddatli pasayishni boshdan kechirgan bo'lsa-da, 2021 yildan boshlab tiklanish jarayoni boshlangan va iste'mol kreditlari bozorida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilgan.

O'zbekiston tijorat banklari kredit portfellarida iste'mol kreditlarining ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa, bir tomondan, banklarning aholi ehtiyojlarini moliyalashtirishdagi faol ishtirokini ifodalasa, boshqa tomondan, kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish zaruratini ham kuchaytiradi. "Hamkorbank", "Ipoteka bank", "Agrobank" kabi yirik banklar kredit turlarini kengaytirib, avtotransport, uy-joy ta'miri, maishiy texnika xaridi va ta'lim kreditlari kabi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratmoqda.

Foiz stavkalari kreditlash bozorida eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda iste'mol kreditlari bo'yicha foiz stavkalari Markaziy bankning asosiy stavkasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda foiz siyosatini liberallashtirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilgan bo'lib, bu banklarga mijozlarga moslashuvchan kredit mahsulotlarini taklif qilish imkonini yaratdi. Shu bilan birga, kredit risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Kreditga layoqatlilikni baholashda raqamli skoring tizimlari, big data tahlili va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish bosqichma-bosqich kengaymoqda.

Iste'mol kreditlari bozorida raqamli bank xizmatlarining joriy etilishi katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Mobil ilovalar, internet-banking, onlayn kreditlash platformalari orqali mijozlar uchun tezkor va qulay shartlar yaratildi. Natijada, banklar bilan mijozlar o'rtasidagi masofaviy muloqot kuchaydi va kredit olish jarayoni ancha soddalashtirildi. "Hamkorbank" ATB va boshqa yirik tijorat banklari mijozlarga onlayn ariza topshirish, tezkor kredit ajratish va elektron monitoring tizimlarini tatbiq etmoqda.

Xalqaro tajribadan ma'lumki, iste'mol kreditlari bozori ko'plab rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biridir. AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya va Rossiya tajribasida iste'mol kreditlari ichki talabni rag'batlantirish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish va aholi turmush darajasini yaxshilashda keng qo'llanilgan. O'zbekiston bank tizimi ushbu tajribalarni inobatga olgan holda, kreditlash jarayonini modernizatsiya qilmoqda. Biroq, milliy sharoitda kredit risklari yuqoriligi, aholining moliyaviy savodxonlik darajasi pastligi va kredit tarbiyaviy madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi muammoli jihatlar sifatida saqlanib qolmoqda.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tijorat banklarida iste'mol kreditlari bozorining rivojlanish tendensiyalari barqaror o'sishni namoyon etmoqda. Kredit portfeli tarkibining kengayishi, foiz siyosatining moslashuvchanlashuvi va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ushbu bozorning kelgusi istiqbollarini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, kredit risklarini kamaytirish, aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga uyg'unlashtirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Natijada, iste'mol kreditlari O'zbekiston iqtisodiyotida ichki talabni qo'llab-quvvatlash, aholining turmush darajasini oshirish va tijorat banklari faoliyatining samaradorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Attanazarova, M. (2025) Evaluating Credit Resource Formation and Utilization in the Banking Sector of Uzbekistan. *Journal of Academic Research in Social Sciences*, 8(1), pp. 112-124.
2. Shermamatova, I.O. (2024) Development of Online Banking in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Finance and Banking Studies*, 13(2), pp. 57-69.
3. Cherednychenko, O.O. & Meindertsma, A. (2024) The New Consumer Credit Directive: Key Changes. *Journal of Consumer Policy*, 47(2), pp. 215-230.
4. Kowalewski, O., Pisany, P. & Wójcik, D. (2022) Banks' consumer lending reaction to fintech and bigtech. *Journal of Financial Intermediation*, 52, pp. 101-121.

5. Beyer, R., Chen, R., Li, C., Misch, F., Ozturk, E.O. & Ratnovski, L. (2024) Monetary Policy Pass-Through to Interest Rates: Stylized Facts from 30 European Countries. IMF Working Paper, WP/24/009.
6. Valderrama, L., Gorse, P., Marinkov, M. & Topalova, P. (2023) European Housing Markets at a Turning Point – Risks, Household and Bank Vulnerabilities, and Policy Options. IMF Working Paper, WP/23/076.
7. European Banking Authority (2023) Consumer Trends Report 2022/23. EBA Publications, London.
8. Committee on the Global Financial System (2024) Interest Rate Risk Exposures of Non-Financial Corporates and Households. Bank for International Settlements, CGFS Paper No. 70.
9. Eurofinas (2024) European Consumer Credit Market Report 2023. Eurofinas Publications, Brussels...